

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA
MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI**

**ALISHER NAVOIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT
O‘ZBEK TILI VA ADABIYOTI UNIVERSITETI**

**«O‘ZBEK TILI TARAQQIYOTI VA XALQARO
HAMKORLIK MASALALARI»**

mavzusidagi

xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari

2021-yil 18-oktabr

TOSHKENT- 2021

UO‘K 811.512.133’0
KBK 81.2 O‘zb
S 60

«O‘zbek tili taraqqiyoti va xalqaro hamkorlik masalalari»: xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari / Mas’ul muharrir – **Sh. Sirojiddinov.**
-T.: “Nodirabegim” nashriyoti, 2021. - 420 bet.

Mas’ul muharrir:

Shuhrat Sirojiddinov,

filologiya fanlari doktori, professor

To‘plab, nashrga tayyorlovchilar:

To‘lqin Tog‘ayev

filologiya fanlari nomzodi, dotsent

Botir Tojiboyev

filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Ushbu to‘plamda “O‘zbek tili taraqqiyoti va xalqaro hamkorlik masalalari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumanga yuborilgan maqolalar jamlangan. To‘plamda o‘zbek tili taraqqiyoti va xalqaro hamkorlik, amaliy tilshunoslik va lingvodidaktika muammolari, til ta’limi, o‘zbek tilining xorijda o‘qitilishi va o‘zaro hamkorlik, madaniyatlararo muloqotda o‘zbek tilining o‘rni, o‘zbek tilini davlat tili sifatida har tomonlama rivojlantirish, o‘zbek tili va turkiy tillar tarixi, o‘zbek tilining boshqa turkiy tillar bilan o‘zaro aloqalari tadqiqi, lug‘atshunoslik, atamashunoslik, til korpusi kabi o‘zbek tilshunosligining nazariy va amaliy masalalari haqida so‘z yuritiladi.

Kitob filolog mutaxassislar, ilmiy tadqiqotchilar, magistratura va bakalavriyat talabalari, shuningdek, keng o‘quvchilar ommasiga mo‘ljallangan

ISBN: 978-9943-7317-6-9

© “Nodirabegim” nashriyoti, 2021

O‘zbek tili milliy-madaniy birliklarining tasniflash tamoyillari Principles of classification of national-cultural units of the Uzbek language

Tojiboyev Botir Raximjonovich *

Annotation: This article discusses the importance of linguistic and non-national factors in the formation of national-cultural associations. The associative relationship of ethnic units belonging only to ethnic Uzbeks is analyzed.

Keywords: association, national-cultural unity, associative connection, associative relations, associative analysis, associative experience, linguistic factor, non-surgical factor.

Milliy-madaniy birliklarning assotsiativ munosabatida ularning lisoniy belgi-xususiyatlari muhim o‘rin tutadi. Milliy-madaniy birliklarning assotsiativ guruhlariga birlashuvda quyidagi lisoniy omillar asos bo‘ladi:

1. Milliy-madaniy birliklarda umumiy semaning mavjudligi. Masalan, *do‘ppi va belbog‘* leksemalarida *o‘zbek* umumiy semasi mavjud. Bu sema ikki birlikning bir-biri bilan assotsiativ bog‘lanishini ta‘minlaydi.

2. Milliy-madaniy birliklarning sinonimik birliklarga mansubligi. O‘zbek tilidagi *childirama – doira, bo‘zag‘a – ostona* juftliklari sinonimik munosabati asosida o‘zaro assotsiativ bog‘lanadi.

3. Milliy-madaniy birliklarning antonimik birliklarga mansubligi. Quyidagi juftliklar antonimik birliklar bo‘lib, bir-birini xotirada tiklaydi: *chillali – chillasiz, yaxshi-yomon, chiroyli-xunuk*.

4. Milliy-madaniy birliklarning omonimik birliklarga mansubligi. *Tanovar* (kuy) – *tanovar* (raqs) assotsiativ juftligining hosil bo‘lishida leksemalarning omonimik munosabati muhim o‘rin tutadi.

5. Milliy-madaniy birliklarning uyadosh birliklarga mansubligi. *xina – o‘sma, do‘mbira – doira, atlas – adras, karnay – surnay* juftliklari uyadoshlik munosabati asosida o‘zaro assotsiativ bog‘lanadi.

6. Milliy-madaniy birliklarning jins-tur munosabatini ifodalashi. *Duxoba – chiyduxoba, tandir – yertandir, o‘choq – yero‘choq* assotsiativ juftliklari aloqasida jins-tur munosabati kuzatiladi.

7. Milliy-madaniy birliklarning bir xil uslubga mansubligi. *Chakki – chalop, poycha – lozim, yakandoz – to‘shama, uyutqi – uvitqi* juftliklari bir uslub (so‘zlashuv uslubi)ga xosligi jihatidan assotsiativ munosabatga kirishadi.

8. Milliy-madaniy birliklarning yasalişida umumiy jihatlarning mavjudligi. *Loysuvoq – qorasuvoq, paxsakash – paxsachi, nonvoyxona – tandirxona* assotsiativ juftliklarida umumiy leksemalardan (*suvoq, paxsa, xona*) so‘z yasalişhi; *suyunchi – xabarchi, childirmachi – doirachi* yasalmalarida esa bir so‘z yasovchi affiksdan foydalanish yasalmalarning o‘zaro assotsiativ bog‘lanishiga olib kelgan.

9. Milliy-madaniy birliklarning variantlarga mansubligi. O‘zbek tilida quyidagi juftliklar bir so‘zning turli variantlari ekanligiga ko‘ra o‘zaro assotsiativ bog‘lanadi: “*Chaqiriq*” – “*Chaqirdi*”, “*Uyko‘rar*” – “*Uyko‘rdi*”, *tolqon – talqon* kabilar.

Anglashiladiki, milliy-madaniy birliklarning o‘zaro assotsiativ bog‘lanishida leksemalarning semantik, uslubiy, derivatsion xususiyatlari alohida o‘rin tutadi.

Milliy-madaniy birliklarning o‘zaro assotsiativ bog‘lanishida lisoniy omillarga nisbatan nolisoniy omillarning o‘rni yuqoriroq.

Milliy-madaniy birliklarning o‘zaro assotsiativ bog‘lanishida quyidagi nolisoniy omillar kuzatildi:

* Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti dotsenti v.b.

1. Milliy-madaniy birliklarning bir xalq madaniyatiga mansub madaniy hodisalarni anglatishi. Masalan, *do'ppi* leksemasining *belbog'*, *yaktak* kabi leksemalarni yodga tushirishi ularning bir xalq madaniyatiga mansubligi bilan aloqador.

2. Milliy-madaniy birliklarning o'zaro aloqador madaniy hodisalarni anglatishi. Masalan, *yor-yor* leksemasining *kelin*, *to'y*, *yangalar* leksemalari bilan assotsiativ bog'lanishi qo'shiqning to'yda yangalar tomonidan kelinga aytilishi urf-odati bilan aloqador.

3. Milliy-madaniy birliklarning madaniy hodisaning amalga oshish bosqichlarini anglatishi. Masalan, *unashtiruv* leksemasining *sovchi*, *qiz ko'rish*, *uchrashuv* birliklari bilan assotsiativ bog'lanishi unashtiruv marosimiga qadar amalga oshiriladigan milliy urf-odatlar bilan aloqador.

4. Milliy-madaniy birliklarning madaniy hodisani tarkib toptiruvchi qismlarini anglatishi. Masalan, *beshik* leksemasining *sumak tuvak*, *beshik yopqich*, *qo'lbog'*, *yostiqcha* leksemalari bilan assotsiativ bog'lanishi ular anglatgan predmetlarning beshik qismlari ekanligi bilan bog'liq.

Ma'lum bo'ladiki, milliy-madaniy birliklarning assotsiativ munosabatida turli xildagi nolisoniy omillar ko'zga tashlanadi. D.Lutfullaeva qayd etganidek, "Verbal assotsiatsiyalarning lingvistik omillarga bog'liq holda hosil bo'lgan ko'rinishlari til birliklari o'rtasidagi aloqa-bog'lanishlarga asoslansa, ekstralingvistik omillar bilan bog'liq holda yuzaga kelgan turlarida tashqi olamdagi rang-barang munosabatlar, milliy-madaniy qadriyatlar til egalarining voqelik haqidagi tasavvurlari, dunyoqarashi va boshqalar o'z aksini topadi"[1]. Shu bois assotsiatsiyalarning hosil bo'lishida lisoniy omillar chegaralangan bo'lsa, nolisoniy omillar til egalarida ham miqdor jihatdan, ham mohiyatiga ko'ra farqlanadi.

"O'zbek tili assotsiativ lug'ati"da yuqori chastotali birliklarning stimol so'zlar bilan assotsiativ bog'lanishi masalasiga e'tibor qaratamiz.

Lug'atda berilgan *atlas* leksemasi assotsiativ maydonidan o'rin olgan yuqori chastotali birliklarning hosil bo'lish omillarini tekshiramiz:

ATLAS (mato): ko'ylak **68**; milliylik **31**; mato **25**; kelin **11**; kiyim **10**; Marg'ilon **10**; milliy kiyim **9**; adras **6**; libos **6**; Navro'z **6**; qiz **5**; go'zallik **4**; kamalak **4**; qizlar **4**; chiroyli **4**; bayram **3**; do'ppi **3**; kelinchak **3**; raqqosa **3**; o'zbek qizlari **3**; atlas ko'ylak **2**; "Atlas" firmasi **2**; ayollar **2**; bahor **2**; gazlama **2**; ipak **2**; Marg'ilon atlas **2**; milliy mato **2**; Navro'z bayrami **2**; Navro'z sayli **2**; rang **2**; ranglar jilosi **2**; silliq **2**; urf-odat **2**.

Ushbu maydonda *atlas* so'zi bilan assotsiativ bog'langan milliy-madaniy birliklarning quyidagi tiplarini ajratish mumkin: 1) milliy-madaniy semali birliklar: *kelinchak*, *Marg'ilon*, *adras*, *Navro'z*, *do'ppi*; 2) milliy-madaniy mohiyat kasb etuvchi birikmalar: *milliy kiyim*, *o'zbek qizlari*, *atlas ko'ylak*, "Atlas" firmasi, *Marg'ilon atlas*, *milliy mato*.

Xarakterli jihati shundaki, bu birliklardan faqat *adras*, "Atlas" firmasi assotsiatsiyalari lisoniy omil asosida hosil bo'lgan. *Atlas* va *adras* leksemalari uyadoshlik munosabatiga kirishadi. Uyadosh leksemalar esa doimo bir-birini yodga solib turadi.

Adras leksemasining *atlas* stimol so'zi bilan bog'lanishida nolisoniy omil ham kuzatiladi. Bu ikki matoning bir xalqqa mansub milliy matolar ekanligi til egalari xotirasida biri orqali ikkinchisining yodga tushishiga sabab bo'ladi.

Atlas firmasi assotsiatsiyasining shakllanishida *atlas* leksemasining omonimlik jihati muhim o'rin tutgan.

Milliy-madaniy semali birliklardan *kelinchak*, *Marg'ilon*, *Navro'z*, *do'ppi* leksemalarining har biri *atlas* stimol so'zi bilan nolisoniy omil asosida assotsiativ munosabatga kirishadi.

Kelinchak leksemasining milliy-madaniy birlik sifatida shakllanishi o'ziga xos. O'zbek tilida *-chak* qo'shimchasi kichraytirish affiksi sifatida talqin etilsa-da[2], *kelinchak* leksemasi tarkibida "yangi tushgan" ma'nosini hosil qiladi. Shu bois so'zlashuv nutqida *yangi kelinchak* birikmasi ham qo'llaniladi. *-chak* qo'shimchasi mana shu ma'nosi bilan milliy-madaniy semani hosil qilib, leksemani milliy-madaniy birlikka aylantiradi. Bu so'zning rus tiliga *nevesta* tarzida tarjima qilinishi ham bu tilda unga muqobil so'zning mavjud emasligini anglatadi.

Til egalarida *Marg'ilon* assotsiatsiyasining hosil bo'lishini Marg'ilon shahri hunarmandlarining o'zbek atlaslarini ishlab chiqarishda nom taratganligi bilan izohlash mumkin.

Navro‘z ayyomida o‘zbek qizlari, kelinlarining atlas matodan ko‘ylak kiyib, xalq sayllarida qatnashishi *atlas* so‘zi orqali *Navro‘z* leksemasining xotirada tiklanishiga yo‘l ochadi.

Do‘ppi o‘zbek xalqining milliy bosh kiyimi bo‘lib, uning ayol va erkaklarga xos turlari farqlanadi. O‘zbek qizlari atlas matodan ko‘ylak kiyishganda, albatta, boshlariga do‘ppi ham kiyishadi. Bu holat *atlas* va *do‘ppi* leksemalarining assotsiativ aloqasini ta‘minlaydi.

Anglashiladiki, qayd etilgan birliklarning *atlas* stimul so‘zi bilan assotsiativ munosabati nolisoniy omillar bilan aloqador.

Milliy-madaniy mohiyat kasb etuvchi *milliy kiyim, o‘zbek qizlari, atlas ko‘ylak, Marg‘ilon atlas, milliy mato* birikmalarining *atlas* leksemasi bilan assotsiativ bog‘lanishining kognitiv asosi quyidagicha:

Atlas leksemasiga nisbatan til egalari xotirasida *milliy kiyim* birikmasining yodga tushishiga atlas matosidan o‘zbek milliy kiyimi – atlas ko‘ylakning tikilishi, bu ko‘ylakning so‘zlashuv nutqida ixcham tarzda *atlas* deb nomlanishi bilan aloqador. Bu o‘rinda *milliy kiyim* birikmasi atlas ko‘ylakni anglatgan. *Atlas kiyimoq* birikmasida ham *atlas* leksemasi *atlasdan tikilgani ko‘ylak* ma‘nosini ifodalaydi. *Atlas ko‘ylak* assotsiatsiyasining shakllanishi ham atlas matosidan ko‘ylak tikilishi bilan aloqador.

Atlas leksemasiga berilgan *o‘zbek qizlari* assotsiatsiyasi ham nolisoniy omil asosida hosil bo‘lgan. O‘zbek qizlarining atlas matodan ko‘ylak, lozim tikib kiyishlari til egalari tafakkurida jonlangan va bu holat mazkur assotsiatsiyalarning yuzaga kelishiga sabab bo‘lgan.

*Marg‘ilon atlas*i assotsiatsiyasining hosil bo‘lishi atlas matosining Marg‘ilonda ishlab chiqarilishi bilan bog‘liq.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Лутфуллаева Д.Э. Ассоциатив тилшунослик назарияси. –Т.: Meriyus, 2017.
2. Шоабдурахмонов Ш., Асқарова, М. Ножиёв А., Расулов И., Дониёров Х. Нозирги ўзбек адабий тили. –Т.: 1980.
3. Lutfullayeva D., Davlatova R., Tojiboyev B. O‘zbek tili assotsiativ lug‘ati (milliy-madaniy birliklar). –Т.: «NAVOIY UNIVERSITETI» nashriyot-natbaa uyi. 2019.
4. Манликова М.Х. Ассоциативный словарь русской этнокультуроведческой лексики. – Фрунзе: Мектеп, 1989.
5. Стернин И.А. О понятии лингвокультурной специфики языковых явлений // Язык. Словесност. Культура. – М., №1, 2011.

Ona tili darslarida gap bo‘laklarini o‘qitishda kesim asosli bir cho‘qqili nazariyaga o‘tish zarurati

The need of a one-level theory in teaching parts of speech of mother tongue

Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevich¹

Abstract: *The article discusses the current syntactic structure of speech in Uzbek linguistics, the dominance of two-level and one-level theories in the teaching of parts of speech, as a result of which in the teaching of parts of speech during modern Uzbek literary language lessons the principle of continuity is greatly violated. As a solution to the problem, it is proved the necessity to definitely move to a one-level theory.*

* filologiya fanlari nomzodi. Guliston davlat universiteti, O‘zbek tilshunosligi kafedrasida dotsenti.
Jumanazar.abdullayev.56@mail.ru

Qo'shaqboyeva S.S.	Bolalar nutqining neyrolingvistik tadqiqi.....	78
Jo'rayeva G.O.	Iqbol mirzo asarlarida frazemalarning qo'llanilishi.....	82
Eshboyev Q.	Harakat tarzi shakllarining funksional-semantik xususiyati va tadqiqi.....	84
O'rinova Z.J.	Pretsedent nomlar intertekstual birlik sifatida.....	89
Saatova S.I.	Lisoniy shaxs intellektual xususiyatlarining badiiy matnda aks etishi (Ulug'bek Hamdam asari misolida).....	91
Polvonova B.M.	Muloqotda noverbal sinonimiyaning ifodalanishi.....	94
Xamdamova M.B.	Uyat konseptining subyektiv modallik sifatida o'rganilishi.....	97
Ikromov A.D.	Barqaror birikmalar lingvistik ta'minotning birligi sifatida.....	101
Uzoqova M.T.	Sinonimayzer dasturi samaradorligini oshirishda Zipfa qonuni ahamiyati.....	106
2-SHU'BA		
AMALIY TILSHUNOSLIK VA LINGVODIDAKTIKA MUAMMOLARI		
Собиров А.Ш.	Она тили тақдири устида бош котириш – миллат келажagini белгиловчи бош омил.....	111
Qurbonova M.A.	Bolalar nutqida konnotativ ma'noning sintaktik usulda hosil bo'lishi.....	114
Тоирова Г.И.	Ўзбек тили миллий корпусининг онлайн вариантнинг тузилиши хусусида.....	118
Фаттахова Д.А.	Об изучении средств речевой выразительности узбекского языка.....	121
Asilova G.A.	Kichik maktab yoshidagi bolalarda o'zbek tili ta'limida fonetik va leksik ko'nikmalarni shakllantirish.....	126
Хамроева Ш.М.	Автоматик морфологик таҳлилда сўз ва гап орасидаги фарқ: pos tagging ҳамда сўзшакли аниқлаш.....	129
Qurbonova M.A. Mirnosirova D.N.	Bolalarga xos verbal assotsiatsiyalarning tilshunoslikda o'rganilishi	132
Ahmedova N.Sh.	"O'zbek tili" darsliklari tahlili.....	135
Tojiboyev B.R.	O'zbek tili milliy-madaniy birliklarining tasniflash tamoyillari.....	138
Abdullayev J.X.	Ona tili darslarida gap bo'laklarini o'qitishda kesim asosli bir cho'qqili nazariyaga o'tish zarurati.....	140
Kasimova Z.M.	"O'tkan kunlar"dagi milliy kolorit ifodasida realiyalarning o'rni.....	150
Абылова Г.Е.	Қазақ тілінде қарсылықты бағыныңқылы сабақтас сөйлемнің мағыналық ерекшелігі.....	153
Хусаинова Л.Ю. Маматкулова К.А.	О проблемах художественного перевода.....	158
Шамсиева М.Б.	Билингвал муҳитда нутқни декодлаш жараёни.....	163
Анарбекова Г.А. Дуйсабаева Д.У.	Оқушыларда тіл мәдениетін қалыптастыру мәселелері.....	167
Раҳмонова А.	Ўзбек тилидаги омонимлар учун тэглар луғати.....	170